

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingining mamlakatimizda biznesni rivojlantirish va iqtisodiy shaffoflikni ta'minlashdagi ahamiyati

Qayumov Ibroxim Ilxomjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi Xavfni tahlil qilish va soliq to'lovchilarni segmentlash boshqarmasi davlat soliq bosh inspektori

ibrokhimkayumov@gmail.com

Abstract

The article analyzes the introduction of the stability rating system for business entities in Uzbekistan, its legal and organizational foundations, and its practical significance. The stability rating is evaluated as an important institutional mechanism aimed at increasing the transparency of the business environment, strengthening tax discipline, reducing the shadow economy, and encouraging law-abiding entrepreneurs.

Keywords: business entities, stability rating, shadow economy, tax discipline, incentives, criteria, subsidy, tax benefits.

Annotatsiya

Maqolada, O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi tizimi joriy etilishi, uning huquqiy-tashkiliy asoslari va amaliy ahamiyati tahlil qilingan. Barqarorlik reytingi tadbirkorlik muhitining shaffofligini oshirish, soliq intizomini mustahkamlash, xufiyona iqtisodiyotni qisqartirish hamda qonunga amal qilayotgan tadbirkorlarni rag'batlantirishga qaratilgan muhim institut sifatida baholangan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik subyektlari, barqarorlik reytingi, xufiyona iqtisodiyot, soliq intizomi, rag'batlantirish, mezonlar, subsidiya, soliq imtiyozlari.

1. Kirish

Mamlakatimizda xufiyona iqtisodiyotni qisqartirish, davlat byudjeti daromadlariga va tadbirkorlik muhitiga salbiy ta'sir etuvchi omillarni bartaraf etish maqsadida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, soliq tizimini soddalashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash orqali bu jarayon yanada tezlashmoqda. Xususan, 2024-yil 23-yanvardagi PQ-39-sonli qarorga muvofiq joriy etilgan tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi bu yo'nalishdagi muhim qadam hisoblanadi.

2. Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda bir nechta ilmiy usullar majmuidan foydalanildi.

Tahlil va sintez usuli orqali barqarorlik reytingiga oid normativ-huquqiy hujjatlar hamda amaliy statistik ma'lumotlar o'rganildi va umumlashtirildi.

Statistik usullar yordamida tadbirkorlik subyektlarining reyting bo'yicha o'sish ko'rsatkichlari jadval va diagrammalar orqali baholandi.

Induktiv va deduktiv usullar orqali mavjud ma'lumotlar tahlil qilinib, umumiy xulosalar chiqarildi hamda ular asosida amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Reytingni baholash metodikasi va mezonlari

Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 21-oktyabr 662-son qarori bilan barqarorlik reytingiga kiritilgan o'zgartirishlarga binoan 26 ta mezonlar asosida oxirgi 30 kunda amalda bo'lgan ballar yig'indisining o'rtachasidan kelib chiqib; 100 ballik tizimda hisoblab chiqariladi.

Bunda ballarni umumiy, kamaytiruvchi, qo'shimcha ballar beruvchi mezonlarga bo'linadi.

Birinci, tadbirkorlik subyektlarining faoliyatiga daxldor 10 ta umumiy mezonlar bo'yicha maksimal 100 balgacha beriladi;

Ikkinchi, 7 ta rag'batlantiruvchi mezonlar bo'yicha 47 balgacha qo'shimcha ballar beriladi.

Uchinchi, shu bilan birga 9 ta kamaytiruvchi mezonlar bo'yicha 60 ballgacha kamaytiriladi.

Amaliy natijalar

Reytingdagi tadbirkorlar ko'rsatkichlari o'sishi

1-jadval

Hozirda platformada jami 557,2 mingta tadbirkordan 10,2 mingtasi yuqori (AAA – 1 861 ta), 89,3 mingta – o'rta (B), 245,9 mingta – qoniqarli (S), 211,8 mingta – quyi (D) reytingda joylashgan.

Yuqori reytingdagi tadbirkorlar soni 6,7 baravar, o'rta –1,7 baravar, qoniqarli – 1,0 baravarga oshib, quyi reytingdagilar soni 1,3 baravarga kamaydi.

Reyting tizimi joriy qilingandan bugungi kunga qadar erishilgan natijalar 2-jadval

AAA reytingdagi tadbirkorlarning 2,0 mingtasiga 4,2 trln so'mlik QQS summasi 1 kunda tekshiruvlarsiz qaytarib berildi;

soliq hisobotini muddatida taqdim etayotgan tadbirkorlar soni 101,0 mingtaga ortdi (356,9 mingtadan 457,9 mingtaga);

soliqlarni belgilangan muddatda to'laydigan korxonalar soni 101,5 mingtaga ortdi (81,2 mingtadan 192,7 mingtaga);

elektron hisobvaraq-fakturalarning belgilangan muddatlarda rasmiylashtirilishi 25,4 mlntaga ortib 28,5 mlntaga yetdi;

ishchilar soni 139,4 mingta korxonada 865,3 mingtaga (2,2 mlntadan 3,1 mlntaga), mehnatga haq to'lash fondi 302,9 mingta korxonada 36,1 trln so'mga (161,9 trln so'mdan 198,0 trln so'mga) ortdi;

ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar bandligini ta'minlagan korxonalar soni 12,8 mingtaga ortdi (119,2 mingtadan 132,0 mingtaga) hamda bandligini ta'minlagan ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar soni 191,7 mingtaga ortdi (605,9 mingtadan 797,6 mingtaga).

Xulosa va takomillashtirish yuzasidan takliflar

O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi tizimi iqtisodiy muhit shaffofligini oshirish, soliq intizomini mustahkamlash va tadbirkorlarni rag'batlantirishda

muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra yuqori reytingga ega subyektlar soni ortib, past reytingdagilar, kamayganini kuzatildi. Soliq hisobotlarini o'z vaqtida taqdim etish va majburiyatlarni ixtiyoriy bajarish darajasi oshgan. Shu bilan birga, reyting natijalari moliyaviy imtiyozlar berishda asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Biroq ayrim holatlarda suiiste'molchiliklar tufayli korxonalar "AAA" toifadan past reytinglarga tushib ketish holatlari mavjud. Bu esa tizim ishonchligiga putur yetkazishi mumkin. Shuning sababli yolg'on ma'lumot taqdim etgan yoki hujjatlarni qalbakilashtirgan subyektlarga nisbatan, ushbu holat tasdiqlangan sanadan boshlab 12 oy davomida reyting darajasi "BB" toifasidan yuqoriga ko'tarilmasligi mexanizmini joriy etish lozim.

Shuningdek, Soliq kodeksining 15-moddasiga muvofiq, soliq to'lovchilar kontragentlarni tanlashda ularning ishlab chiqarish bazasi, moliyaviy holati va majburiyatlarni bajarish qobiliyatini tekshirgan holda ehtiyotkorlik bilan yondashishi lozim. Shu asosda tadbirkorlik subyekti hisobga olgan qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) summasining 20 foizidan ortiq qismi kontragentning QQS bo'yicha soliq qarzi mavjud bo'lsa, bu holat tadbirkorning soliq intizomida ehtiyotkorlik darajasi pastligini sifatida baholash hamda mazkur holat uchun ball kamaytirish mexanizmini joriy etish taklif etiladi. Barqarorlik reytingi tizimi tadbirkorlik muhitini rivojlantirish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda strategik ahamiyatga ega mexanizmdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-39-son qarori (23.01.2024-yil).
2. Vazirlar Mahkamasining Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi VM-55-son qarori (30.01.2024-yil).
3. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi.
4. Qayumov I.I. (2025) Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi: O'zbekistonda xufiyona iqtisodiyotni kamaytirish hamda biznes muhitini yaxshilashning institutsional asoslari va yangi imkoniyatlar, Moliya va bank ishi jurnali.
5. "Tadbirkorlar barqarorlik reytingi – O'zbekistonda biznesni rivojlantirishning yangi vektori soliq.uz sayti maqolasi (<https://gov.uz/oz/soliq/news/view/95150>).
6. Soliq qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan